

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ УЙ-ЖОЙГА БЎЛГАН ҲУҚУҚИНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Каримов Сардорбек Равшанбекович,
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
бошқарма бошлиғи
E-mail: sardorbekkarimov01072@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада республикамизда вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари ҳақида фикр юритилиб, айниқса етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга нисбатан алоҳида эътибор ҳамда уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда прокуратура органларининг асосий вазифалари, амалиётдаги мавжуд айрим муаммолар қонунчилик нормалари орқали таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, прокурор назорати, уй-жойга бўлган ҳуқуқ, прокуратура органлари.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 19-моддасида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишли бўлиши белгиланган. Уй-жойга бўлган ҳуқуқ ҳам шулар жумласига киради.

Амадаги Конституциянинг 47-моддасида ҳар ким уй-жойли бўлиш ҳуқуқига эга эканлиги, ҳеч ким суднинг қарорисиз ва қонунга зид тарзда уй-жойидан маҳрум этилиши мумкин эмаслиги қайд этилган. Шу билан бирга, уй-жойидан маҳрум этилган мулкдорга уй-жойнинг қиймати ҳамда у кўрган зарарларнинг ўрни қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда олдиндан ҳамда тенг қийматда қопланиши таъминланиши белгиланган.

Қайд этиш жоизки, давлат уй-жойга бўлган ҳуқуқнинг амалга оширилиши учун шарт-шароитлар яратиб беради. Уй-жойга бўлган конституциявий ҳуқуқни тўлақонли амалга ошириш фуқароларнинг ҳуқуқий ҳолатидан келиб чиқади. Масалан, вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган

ҳуқуқларини тўлиқ таъминлашда уларнинг ёши, жисмоний ва оилавий ҳолати катта аҳамиятга эга.

Фикримизча, давлат томонидан вояга етмаганларга, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар нисбатан алоҳида ғамхўрлик ва ҳимоя зарурлиги ҳисобга олиб, уларни амалдаги қонунчиликка биноан уй-жой билан таъминлашда прокуратура органлари муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” 2001 йил 29 августдаги Қонунининг 4-моддасида прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишлари белгиланган бўлиб, унда фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат қилиш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида қайд этилган.

Юқоридаги Қонуннинг 24-26-моддаларида фуқаронинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларига риоя этилиши устидан прокурор назорат предмети, бу борада прокурорнинг ваколатлари, прокурорнинг судга даъво билан муурожаат этиши аниқ белгиланган [1].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Қонун устуворлиги – инсон мафаатларини таъминлашнинг муҳим омилidir” деб номланган маърузасида айтганларидек, прокуратура органлари кундалик ҳаётимизда қонун устуворлигини таъминлаш, юридик ва жисмоний шахсларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга хизмат қилиши зарур [2].

Юқорида баён этилган вазифаларнинг амалга оширилиши, қонунчилик ижроси устидан назорат самарадорлигини янада ошириш, давлат органлари мансабдор шахсларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни сўзсиз ижро этиш борасидаги масъулиятини кучайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чораларни кўришни тақозо этмоқда.

Назаримизда, биринчи навбатда прокурор назорати тушунчасига тўхталиш зарур. Бу борада ҳуқуқшунос олим О.М.Мадалиев, прокурор назорати деганда Ўзбекистон Республикаси номидан, унинг ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунларининг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширувчи прокуратура органларининг давлат органи сифатидаги махсус фаолияти тушунилади [3].

А.Б.Комилов тадқиқотларида, прокурор назорати деганда, прокуратура органларининг Конституция ва қонунларига асосланган ҳолда, уларга қонун билан берилган ваколатлар доирасида давлат ҳокимияти тармоқларидан мустақил равишда амалга оширадиган, қонун бузилиши ҳолатларини ўз вақтида ва тезкорлик билан аниқлаш, уларга ҳуқуқий баҳо бериш, айбдор шахсларга нисбатан қонунда белгиланган жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш, қонунбузилишларнинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш ҳамда уларни профилактика қилишга қаратилган махсус фаолияти тушунилади [4].

Ш.Ж.Рахимов эса, прокурор назоратини давлатнинг қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш бораси-даги ўта муҳим, энг самарали, изчил ва ўзига хос назорат шакли бўлиб, қонун устуворлигига асосланган ҳолда унга аниқ ва қатъий риоя этиш, инсон ва фуқаронинг, жамият ва давлатнинг конституциявий ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадини кўзлайди, деб таъриф беради [5].

Бизнингча, юқоридаги олимлардан А.Комилов прокурор назорати тушунчасига бир мунча кенг ва амалдаги қонунчилик нормаларидан келиб чиқиб чиқиб таъриф берган.

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 13-моддасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори прокуратура органлари зиммасига юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва самарали бажарилиши учун буйруқлар чиқариши ҳамда прокуратура органларининг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги

низомларни тасдиқлаши қайд этилган. Хусусан, вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш масалаларига оид қонун ва қонуности ҳужжатлари бўйича аниқ вазифалар юклатилади.

Вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодекси, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси, қонуности ҳужжатлари ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Етим болалар ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 11 февралдаги ПҚ–4185-сонли, “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 9 августдаги ПҚ–5215-сонли, “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 9 августдаги ПҚ–5216-сонли қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 25 октябрдаги 656-сон қарори ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда аниқ белгиланган.

Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг **“Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устида назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”** 2017 йил 11 сентябрдаги 139-сон буйруғи қабул қилинган. Мазкур буйруқда вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат соҳасида прокуратура органларининг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгилаб берилган:

– қонунийликни мустаҳкамлаш, қонун устуворлигини таъминлаш, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш;

– давлат бошқаруви, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхона, муассаса, ташкилотлар ва мансабдор шахслар томонидан Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция, мазкур соҳадаги умумэтироф этилган халқаро ҳуқуқ номалари, шунингдек, миллий қонунчилик талабларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш;

– вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик, қаровсизлик, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш ҳамда профилактика қилиш, бунга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш;

– қонунийлик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг доимий таҳлили асосида тизимли қонунбузилишларни аниқлаш;

– қонунчилик ва прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштириш ҳамда ҳуқуқни қўллаш соҳасида ягона амалиётни шакллантириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш;

– вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назоратнинг шакл ва услубларини такомиллаштириш.

Мазкур буйруқда вояга етмаганларнинг ижтимоий муҳофазаси соҳасида прокурор иштирокининг ўзига хос хусусиятлари баён қилинган. Жумладан, прокуратура органлари болаларнинг уй-жой ва мулкӣ ҳуқуқлари бузилиши ҳолатларига зудлик билан муносабат билдириш, уларнинг бузилган ҳуқуқларини прокурор назорати ҳужжатларини қўллаш орқали тиклаш чораларини кўриш зарурлиги баён қилинган.

Бундан ташқари, прокуратура органлари уй-жой билан боғлиқ битимларни тузишда вояга етмаганлар ҳуқуқларини бузган мансабдор шахсларга нисбатан жавобгарликнинг муқаррарлигини тушунтириши ва уларга нисбатан ўз вақтида муносабат билдириши белгиланган.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, прокуратура органлари етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг шахсий ва мулкӣ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга қаратилган қонунчилик нормаларининг масъул идоралар томонидан сўзсиз бажарилиши таъминлаши зарур.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб хулоса сифатида куйидагиларни айтиш мумкин:

биринчидан, бугунги кунда вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқлари таъминлашга қаратилган қонунларнинг ижро этилиши устидан прокурор назоратини прокуратура органлари фаолиятининг фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат қилиш йўналиши тармоғи сифатида ўрганиш ва таҳлил қилиш зарурияти мавжуд;

иккинчидан, вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқлари таъминлашга қаратилган қонунларнинг ижро этилиши устидан прокурор назорати мавзуси комплекс тарзда тадқиқ этилмаган бўлиб, бу борада чуқур илмий изланиш олиб бориш даркор;

учинчидан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг **“Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устида назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”** 2017 йил 11 сентябрдаги 139-сон буйруғига вояга етмаган, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга қаратилган прокурор назорат усуллари киритиш бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар тайёрлаш лозим;

тўртинчидан, мамлакатимизда етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини ҳуқуқий тартибга солишда жиддий камчиликлар мавжуд бўлиб, ҳуқуқий тартибга солишдаги

мавжуд камчиликларни бартараф этмасдан туриб, вояга этмаганларнинг уй-жой ҳуқуқларини прокурор томонидан тўғри ҳимоя қилиш мумкин эмас деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда;
2. Ш.Мирзиёев “Қонун устуворлиги-инсон мафаатларини таъминлашнинг муҳим омилдир” 2017 йил 7 январь Прокуратура органлари ходимлари куни олдида сўзлаган нутқи. Халқ сўзи газетаси 2017 йил 8 январь.
3. О.М. Мадалиев. Прокурор назорати. Дарслик. Умумий қисм. -Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 9-бет
4. Комилов А.Б. Тадбиркорларни ҳуқуқий ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш // Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (doctor of philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. -Тошкент, 2020. – 18 б.
5. Рахимов Ш.Ж. Сув тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш масалалари // Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (doctor of philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. -Тошкент, 2022. – 26 б.